

formulering, waaruit zijn bedoeling niet duidelijk blijkt: „While market value is the theoretically correct standard, the difficulties of accurate measurement may largely destroy its usefulness”. Bijzonder hinderlijk is bovendien, dat Clark in de paragraaf over grondstoffen met „marketvalue” nu eens de prijs op de koopmarkt, dan weer die op de verkoopmarkt bedoelt.

Ofschoon overbekend voor de lezers van dit Maandblad, willen wij toch niet besluiten zonder de vermelding van de kortgeleden gepubliceerde beschouwingen van Th. Limperg, waarin wij de eerste publicatie kunnen begroetten, waarin het probleem, waar dit speciale nummer aan is gewijd, is aangevat op basis van een waardetheorie, met name dan van de theorie van de vervangingswaarde.

G. L. GROENEVELD

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Red.: Drs. M. BEHRENS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Principles of accountancy legislation

Towns, C. H. — Schr. geeft de voorloopige richtlijnen weer, vastgesteld door een vanwege het „American Institute of Accountants” ingesteld comité, hetwelke tot taak had het vraagstuk van een uniforme wettelijke regeling voor de V.S. te onderzoeken.
A II 4 *The Journal of Accountancy Juni 1937*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Sources and extent of liability of a public accountant

Mac Millan, W. R. — Schr. behandelt Amerikaansche en Engelsche „cases” met betrekking tot de verantwoordelijkheid van den accountant.
A IV 2 *The Journal of Accountancy Juni 1937*

Methods of fraud

Caldwell, S. M. — Schr. behandelt de meest voorkomende fraudegevallen, met velerlei voorbeelden, die aan de praktijk zijn ontleend.
A IV 3 *The Incorporated Accountants' Journal Mei 1937*

De contrôle op debiteuren

Demenint, A. L. — Schr. bespreekt de techniek der debiteurencontrole (totaal controle, saldo, controle, tellinglijsten, gevaar van slepen enz.).
A IV 3 *Administratieve Arbeid Juni 1937*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Het 25 jarig bestaan den van den Octrooiraad op 1 Juni 1937

Alingh Prins, Mr. J. — Octrooibeschermer heeft de research-laboratoria mogelijk gemaakt, deze kunnen de twee groepen uitvinders, de beroepsuitvinders en de wetenschapsmensen, opnemen en daardoor hun werk zakelijk productief maken.

Het „georganiseerd uitvinden” heeft o/h gebied v/d grondstoffen belangrijke veranderingen gebracht. Op het gebied v/d landbouw bestaat geen octrooibeschermering.

De technische documentatie, verkregen door de octrooiraad, is van belang voor de technische vooruitgang.
B a III 1 *Polytechnisch Weekblad 15 en 29 Juli 1937*

De marktanalytische beteekenis van de schatting van het nationale inkomen

Stridiron, dr. J. G. — Een schatting van het nationale in-

komen heeft groote marktanalytische beteekenis. Schr. bespreekt enkele plaats gehad hebben berekeningen, vooral die van Kuznet over het nationale inkomen in de V.S. Voor Nederland zullen binnenkort verbeterde berekeningen plaats vinden.

B a III 2

Prodiscon Juni 1937

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Het onderzoek naar een maatstaf voor het rendement van een bestelauto

White d, E. W. — Besproken wordt de methode en de techniek van een onderzoek naar het rendement van een bestelauto, waarbij als rendementseenheid het aantal halten per arbeidsuur werd genomen. (Overdruk van the Journal of the Society for the Advancement of Management).

B a IV 2a

Prodiscon Juni 1937

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Les banques et l'industrie

Moxhon, H. — Schr. onderzoekt de ontwikkeling in de verhouding tusschen het bankwezen en de industrie in België en de toestand, welke het gevolg kan zijn van het Koninklijk Besluit van 1935, welke een controle over het bankwezen beoogt.

B a V 3a

Annales des Sciences Commerciales et Econ. April 1937

Van den Bergh's conversie

Polak, Prof. dr. N. J. — Schr. geeft allereerst een korte expositie van de feiten. Rentebesparing brengt deze conversie niet. Voor den kapitaalverschaffer beteekent zij minder waarborgen en een meer speculatief karakter. De conversie had een stap kunnen zijn in de richting van centralisatie der financiering van het concern, doch is het niet. Uit algemeene overwegingen had schr. liever gezien, dat de conversie in beide opzichten in andere richting was gegaan.

B a V 3a

De Naamlooze Vennootschap Juni 1937

Dividenduitkeering en de kaspositie

Groot, drs. A. M. — Schr. zet uiteen, waarom de verleiding om dividend uit te keeren in vele bedrijven thans groot is, vooral omdat door verschillende oorzaken de kaspositie veelal ruim is. Uitvoerig beoogt schr., waarom het wenschelijk is, deze dividendneigingen te beteugelen.

B a V 6

De Naamlooze Vennootschap Juni 1937

Dividenduitkeering en de kaspositie

Groot, drs. A. M. — Schr. zet uiteen, waarom de verleiding om dividend uit te keeren in vele bedrijven thans groot is, vooral omdat door verschillende oorzaken de kaspositie veelal ruim is. Uitvoerig beoogt schr., waarom het wenschelijk is deze dividendneigingen te beteugelen.

B a V 7

De Naamlooze Vennootschap Juni 1937

Reorganisatie van het kapitaal der N.V.

Smeets, dr. M. J. H. — Schr. bespreekt de prae-adviezen van Prof. mr. F. G. Scheltema en W. H. Meyburg over de reorganisatie van het kapitaal der N.V., waarbij hij vooral de fiscaal-rechtelijke zijde naar voren brengt.

B a V 8

De Naamlooze Vennootschap Juni 1937

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Richtlijnen voor economische politiek

Lieftinck, Prof. dr. P. — Schr. behandelt de verhouding van de algemeene economische politiek tot de staatkundige en zedelijke beginselen van het volk, tot de financieele politiek, de monetaire politiek, de handelspolitiek, de agrarische politiek, alsook de tegenover conjunctuurverschijnselen van structureelen aard aan te nemen houding.

B a VI 1

Bijlage Econ. Statistische Berichten 30 Juni 1937

Conjunctuurdiagnose aan de hand van spanningsbarometers

Deze methode beoogt een verbetering te brengen in de conjunctuurdiagnose zooals die met behulp van trendbepaling kan geschieden. Men gaat er van uit, dat verschillende eischen vervuld moeten zijn, wil er van evenwichtontwikkeling sprake zijn; b.v. parallel verloop van rentestand voor lange en korte kredieten, van loon-inkomen en winsten, van rentestand en winstvoet. Lijnen van dergelijke gegevens

worden weergegeven voor Nederland (belangrijk herstel), V.S. (benadering evenwichtspunt), Engeland (ver gevorderde hoogconjunctuur) en Duitsland (onduidelijk beeld).

B a VI 12 *De Nederl. Conjunctuur Mei 1937*

De commanditaire vennootschap in de knel

Heyden, Prof. Mr. E. J. J. van der — Schr. gaat de duizendjarige ontwikkeling van de commanditaire vennootschap na. Het arrest van 4 Jan. 1937 van den H.R. omtrent inschrijving van bevoegdheden der beheerende vennoten in het handelsregister acht schr. in strijd met de ontwikkeling van de c.v., welke ging in de richting van de externe vennootschap. Het arrest van dit voorjaar dringt in de c.v. zoo ver van dien weg terug, dat men van het einde der c.v. zou kunnen spreken.

B a VI 14 *De Naamloze Vennootschap Juni 1937*

Rôle et organisation de la comptabilité, matières de la construction

Mas, A. — Schr. behandelt de magazijnadministratie in ruimen zin. Hij toont aan, dat dank zij de rationalisatie in de administratie, de magazijnboekhouding een waardevol controlemiddel kan worden en een machtig hulpmiddel voor de commerciële en technische leiding.

B a VI 20 *Annales des Sciences Commerciales et Economiques April 1937*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

Schijnfirma's als middel van sociale voorzorg

Bakker, J. — Hoewel schrijver eenige bezwaren tegen het schijnfirma-instituut heeft (nl. het volslagen gemis aan methodische inleiding tot den administratieven arbeid en het gericht zijn op zuiver denkbeeldige verhoudingen), heeft het z.i. toch een goed recht van bestaan nl. als bruikbaar hulpmiddel van sociale voorzorg ten behoeve, in hoofdzaak van werkloze kantoorbedienden.

B a VII 7 *Administratieve Arbeid Juni 1937*

Punt één, bestrijding der werkloosheid een zaak van monetaire politiek

Goudriaan, Prof. dr. ir. J. — De bestrijding van de werkloosheid in grooten stijl legt de overheid twee taken op: a. het nemen van maatregelen die verlaging van het Nederlandsche prijsniveau, in guldens gemeten, onmogelijk maken; b. het zelfstandig creëren van koopkrachtige vraag, indien bij gelijkblijvend of stijgend prijsniveau nog aanzienlijke werkloosheid mocht optreden.

B a VII 10 *Econ. Statistische Berichten 30 Juni 1937*

Een oplossing van het probleem der jeugdwerkloosheid

Hout, F. van den — Schr. beveelt het twee-op-een-stelsel aan als middel tot algeheele oplossing van de jeugdwerkloosheid.

B a VII 10 *Economie Juni 1937*

Structureele werkloosheid

Tinbergen, Prof. dr. J. — Schr. geeft een korte beschouwing over de maatregelen tot bestrijding van de structurele werkloosheid. Naast loonswijziging noemt schr. industrialisatie, vergroting van het exportvolume en regeling van de rationalisatie. Daarnaast is plaats voor sociale voorzieningen.

B a VII 10 *Econ. Statistische Berichten 30 Juni 1937*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Doelstelling en uitvoering van de internationale tinovereenkomst

Hövig, ir. P. — Schr. bepleit uitbreiding van de bevoegdheden van het International Tin Committee, in den zin van gedifferentieerde quota, alsmede invoering van een buffer-stock onder financiering en beheer van zowel producenten als consumenten.

B b I 3 *Econ. Statistische Berichten 7 Juni 1937*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Over rentabiliteitsschommelingen in de varkenshouderij

Jong, ir. S. H. de — Schr. stelde een onderzoek in naar de rentabiliteitsschommelingen in de varkenshouderij, op modernen grondslag. Schr. meent, op grond van deze studie te mogen zeggen, dat een afwijzend oordeel over de beperkingsmaatregelen ten opzichte van de varkenshouderij thans nog voorbarig is te noemen.

B b IV 2 *Econ. Statistische Berichten 23 Juni 1937*

De Engelsche botermarkt

Een studie wordt gemaakt van de onderlinge verhoudingen der door de diverse exportlanden op de Engelsche markt afgezette hoeveelheden boter. Men constateert een geleidelijke verschuiving in de prijs-afzetverhouding ten gunste van Australië en Nieuw-Zeeland en ten nadele van Denemarken en Nederland.

B b IV 2 *De Nederl. Conjunctuur Mei 1937*

Some aspects of rubber companies' and estates' accounts

Butler, E. D. — Eenige belangrijke punten bij de kostprijsberekening worden besproken.

B b IV 7 *The Accountants' Magazine Mei 1937*

V. INDUSTRIE

Nederland-Turkije en hun handel in technische producten

Bloom, Ir. F. J. — Schr. geeft aan, waarom de uitvoer van technische artikelen uit Nederland naar Turkije zoo gering is. Hij wekt op tot het vormen van een instantie, die aankoop van Turksche producten ter hand neemt en deze weer aan de markt brengt. Eventuele verliezen om te slaan over de exporteerende industrieën. De transacties zouden moeten loopen over de algemeene clearing, of den vorm moeten aannemen van privé-compensaties.

B b V 1 *De Ingenieur 23 Juli 1937*

De nijverheidspolitieke richtlijnen voor de industrialisatie van Nederlandsch-Indië

Samengesteld door de Afdeling Nijverheid worden in het Economisch Weekblad in Nederlandsch-Indië de richtlijnen gepubliceerd voor de industrialisatie in Nederlandsch-Indië.

B b V 1 *Prodiscon Juni 1937*

De financiering der stadsvorming

Karsten, — Moeten de kosten, gemaakt voor stedenbouwkundige uitrusting van bouwperceelen, al of niet verhaald worden op die perceelen? Het antwoord luidt in het algemeen bevestigend. Grondafstand van de eigenaren voor dit doel behoort dan ook vergoed te worden. Schr. geeft een „Proeve van een Aanlegkostenverordening“. Daarin is dit principe in details uitgewerkt.

B b V 9 *I.B.T. Locale Techniek Mei/Juni 1937*

Vertegenwoordigt de directie den aanbesteder?

Vliet, Mr. Ph. J. van — Het zou voor den aannemer niet meer mogelijk zijn om directiewerken uit te voeren, indien de vraag ontkennd beantwoord werd. Toch tracht een aanbesteder zich achteraf wel eens te onttrekken aan een door zijn architect, namens hem, genomen beslissing. Hij aanvaardt niet de door den architect opgemaakte rekening van meer- en minder werk en verlangt arbitrage. Zoolang van geen samenspanning tusschen architect en aannemer sprake is, behoort de arbiter volgens schr. slechts de door den architect afgegeven certificaten te fiatteeren, zonder onderzoek of inderdaad het werk naar behooren is opgeleverd.

B b V 9 *De Aannemer 22 Juni en 13 Juli 1937*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Coördinatie van het verkeer en loonvervoer

Bongaerts, ir. M. C. E. — Ir. Bongaerts bespreekt de positie van den Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland in het vervoersvraagstuk der coördinatie van het verkeer, de verhouding loonvervoer en werkvervoer en dringt aan op een analyse van het beroepsvervoer.

B b VII 1 *De Bedrijfsauto, 15 Juli 1937*

Commissie in den B.B.N. voor de Groepsvorming in het loonvervoer

Bongaerts, Ir. M. C. E. — Rede ter installatie van deze commissie. De volgende groepen worden gevormd: stadsvervoer, havenvervoer, lijnvervoer, speciaal en internationaal vervoer. Zoodra een bestuur is gevormd, komen aan de orde het streekvervoer en de tarieven. Naarmate het loonvervoer zich beter organiseert, zal voor een deel het werkvervoer zijn taak overgeven.

B b VII 1 *De Bedrijfsauto 5 Augustus 1937*

De invloed van de monetaire wijziging van September 1936 op het gebruik van de postrekening

Wesselink, S. J. H. — Schr. geeft een beschouwing over bedrijfsdrukte en saldo-tegoed bij den girodienst sedert de devaluatie. Beide zijn aanzienlijk toegenomen.

B b VII 8 *Econ. Statistische Berichten 26 Mei 1937*

Wegens gebrek aan plaatsruimte moest het boeken-repertorium dit maal vervallen.